

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖЖОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли,
 Самостоятельный соискатель Университета
 мировой экономики и дипломатии
 E-mail: umid.uzbek@gmail.com

**МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
 ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН,
 АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР)**

For citation: Azamkhujayev Umidkhon Shavkat ugli. INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDOR CONNECTING UZBEKISTAN, AFGHANISTAN AND PAKISTAN (TRANS-AFGAN TRANSPORT CORRIDOR). Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.103-110

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278087>

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются вопросы особенностей международно-правового регулирования международного транспортного коридора, создаваемого при участии Узбекистана, Пакистана и Афганистана (транс-афганского транспортного коридора) в контексте международного публичного права. Большое внимание уделяется анализу имеющихся международных договоров, заключенных между государствами-участниками коридора, призванных обеспечить функционирование самого коридора. Также в данной работе были предприняты попытки определения международно-правовых вопросов, стоящих на пути реализации работ по созданию коридора. Сделан вывод о том, что государствам-участникам коридора целесообразно разработать трехсторонний международный договор, устанавливающий юридическое создание и правовой режим самого международного транспортного коридора, и положения, связанные с его использованием и функционированием. Целью данной статьи является выявление договорно-правовой базы рассматриваемого коридора и исследование становления, развития и перспектив данной базы.

Ключевые слова: международный транспортный коридор, публично-правовые отношения, принципы международного экономического права, транзитная торговля.

A'zamxo'jaev Umidxon Shavkat o'g'li,
 Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya
 universitetini mustaqil izlanuvchisi
 E-mail: umid.uzbek@gmail.com

O‘ZBEKISTON, AFG‘ONISTON VA POKISTONNI BOG‘LAB TURUVCHI XALQARO TRANSPORT KORIDORINI (TRANSAFG‘ON TRANSPORT KORIDORI) XALQARO HUQUQIY TARTIBGA SOLISH

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston, Pokiston va Afg‘oniston ishtirokida yaratilayotgan xalqaro transport koridorini (transafg‘on transport koridori) xalqaro huquqiy tartibga olishning masalalari xalqaro ommaviy huquq kontekstida ko‘rib chiqilmoqda. Koridorni tashkil etishda ishtirok etuvchi davlatlar o‘rtasida mavjud bo‘lgan, ushbu koridor faoliyatini ta‘minlashga aloqador xalqaro bitimlarni tahlil qilishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ushbu maqolada koridorni tashkil etish bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirishga to‘sqinlik qilayotgan xalqaro huquqiy muammolarni aniqlashga harakat qilindi. Koridorni tashkil etishda ishtirok etuvchi davlatlar koridorning huquqiy jihatdan yaratilishini va uning huquqiy rejimini, undan foydalanish va uni ishlatish bilan bog‘liq qoidalarni belgilovchi uch tomonlama xalqaro shartnomani ishlab chiqishlari maqsadga muvofiq, degan xulosaga kelindi. Ushbu maqolaning maqsadi - ko‘rib chiqilayotgan koridorning shartnomaviy huquqiy bazasini aniqlash va ushbu bazaning shakllanishi, rivojlanishi va istiqbollarini o‘rganishdir.

Kalit so‘zlar: xalqaro transport koridori, xalqaro ommaviy huquqiy munosabatlar, xalqaro iqtisodiy huquqning tamoillari, transit savdo.

Azamkhujayev Umidkhon Shavkat ugli,
Independent researcher of
University of economy and diplomacy
E-mail: umid.uzbek@gmail.com

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDOR CONNECTING UZBEKISTAN, AFGHANISTAN AND PAKISTAN (TRANSAFGAN TRANSPORT CORRIDOR)

ANNOTATION

The article examines the issues of the features of the international legal regulation of the international transport corridor created with the participation of Uzbekistan, Pakistan and Afghanistan in the context of public international law. Attention is paid to the analysis of existing international agreements concluded between the participating states of the corridor, designed to ensure the functioning of the corridor itself. Also, in this paper, attempts were made to identify international legal issues that stand in the way on the creation of a corridor. It is concluded that it is expedient for the participating states of the corridor to develop a tripartite international agreement establishing the creation and legal regime of the international transport corridor itself, and the rules related to its use and operation. The purpose of this article is to identify the legal framework of the corridor under consideration and to study the formation, development and prospects of this base.

Keywords: international transport corridor, public legal relations, principles of international economic law, transit trade.

Как известно, международные экономические интеграционные процессы являются одним из самых важных факторов в развитии экономики любой страны. Особую роль в этих процессах играют международные транспортные коридоры (МТК), которые призваны обеспечивать регулярные (линейные) международные перевозки и транзит грузов, а также пассажиров, на территории двух и более государств [1], что требует подробного нормативно-правового регулирования международно-правовых отношений между государствами-участниками МТК.

Одним из приоритетных направлений внешних отношений Нового Узбекистана во главе с Президентом Шавкат Мирзиёевым, является освоение новых МТК с выходом на морские порты. Двигаясь в ключе региональной экономической интеграции, Узбекистан достиг с Афганистаном и Пакистаном соглашения о выходе через Афганистан к пакистанским портам.

Важным в создании МТК являются международные публичные отношения между государствами, по поводу установления международных сообщений, возможности свободного передвижения иностранных перевозчиков по территории государств, использования, соблюдения таможенного режима, финансовых расчетов касательно налогов, сборов и пошлин при международных перевозках т.п. [2, с. 401]

Именно эти вопросы стоят в центре внимания отношений между сторонами, вовлеченных в процесс формирования нового МТК, о создании которого заявил президент Ш.М.Мирзиёев в ходе визита Премьер-министра Пакистана Имран Хана 15 июля 2021 года в Узбекистан. Так, Президент отметил, что Пакистан является важным мостом для выхода Узбекистана на крупные рынки Южной Азии и мира, а строительство железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар послужит не только развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, но и укреплению взаимосвязанности обоих регионов [3].

Значимым шагом в международно-правовых отношениях по созданию МТК стало подписание **Соглашения о транзитной торговле** между Узбекистаном и Пакистаном от 15 июля 2021 г., которое в целом направлено на юридическое обеспечение эффективного управления транзита грузов, проводимого на всех видах транспорта, устранение излишних задержек и затрат при пересечении коммерческих транспортных средств на территории государств, упрощению процедур связанных с транзитом и товарами; содействие развитию транзитной торговли и интермодальной перевозке грузов[4].

Соглашение, главным образом регулирует отношения международно-административного характера, имея положения, затрагивающие международные частноправовые отношения, касательно транзита груза по заранее определенным маршрутам.

Документ соответствует современной международно-правовой практике и находит свое отражение в значимых международных договорах в сфере международного транспортного права. К слову, можно упомянуть о Конвенции МДП 1975 г. (Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП), Конвенции о транзитной торговле внутриконтинентальных государств 1965 г., и Международной Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (с учетом Протокола 1999г.)

Соглашение регулирует не только автотранспортные и железнодорожные перевозки, но также, под действие документа подпадает и мультимодальные перевозки. В юридической литературе такого рода перевозки еще называют смешанными перевозками и под этим понимается транспортировка груза не одним видом транспорта, связанная с пересечением границы [5, с. 362]. Согласно доводам других авторов, под понятием «смешанные перевозки» понимается использование двух и более видов транспорта в международном грузовом или пассажирском сообщении [6, с. 517]

Вместе с тем, включены нормы касательно гармонизация определенных таможенных процедур, в соответствии с международной практикой и международными конвенциями, что говорит о интернационализации национальной правовой системы и сближении отдельных отраслей национальных правовых систем двух государств. [7, с. 298]

Договоренности обеспечивают правовую основу узбекским грузовым транспортным средствам свободное движение на территории Пакистана, перевозку товаров через Пакистан в морские порты, а не перегружать их на пакистанские транспортные средства на афгано-пакистанской границе. Правительство Узбекистана будет признавать пакистанские водительские права и регистрационные документы на транспортные средства, и наоборот. Стороны ускорят и упростят процесс выдачи многократных виз водителям грузовиков. За исключением некоторых скоропортящихся товаров, товары, следующие транзитом через Узбекистан и Пакистан, будут храниться в герметичных контейнерах, отвечающих международным требованиям. Узбекистан и Пакистан будут выдавать разрешения на автомобильные перевозки, на основании которых транспортные операторы могут перевозить товары через территорию другой страны. [8] [9]

Между Пакистаном и Афганистаном также имеется **Соглашение о транзитной торговле**, заключенное в Кабуле 28 октября 2010 года. Предмет и содержание указанного

соглашения практически идентичен с узбекско-пакистанским соглашением. Можно лишь отметить, что в некоторых вопросах регулирования таможенных процедур, Пакистан затронул больше вопросов с Афганистаном, нежели с Узбекистаном. Так, стороны взаимно разрешают ввоз контейнеров без уплаты пошлин и налогов, при условии реэкспорта и других условий, установленных Таможенной конвенцией о контейнерах (Женева, 1972) [10].

Аналогичное соглашение между Узбекистаном и Афганистаном отсутствует, однако, стоит отметить, что между странами имеется **Соглашение о сотрудничестве в области транзита грузов**, заключенное 5 декабря 2017 года, которое создает правовые основы для взаимодействия сторон по упрощению формальностей и определению механизмов осуществления транзита грузов через территорию двух стран. Важным, с точки зрения МТК, является наличие в документе норм, согласно которым стороны взаимно предоставляют друг другу право транзита грузов через территории своих государств. [11]

Кроме того, с Афганистаном имеется также **Соглашение о сотрудничестве в области транзита и транспорта**, подписанное 29 августа 2004 года, где стороны предоставляют транспортным средствам самый удобный режим друг другу, в том числе определяя упрощенную процедуру таможенной проверки на таможенной границе при транзите [12].

Вышеназванные соглашения с Афганистаном регулируют отношения международно-административного характера, и охватывают небольшой круг вопросов, имея несколько отсылочных норм. В сложившейся ситуации, считаем целесообразным рассмотрение вопроса о принятии нового единого соглашения вместо двух, с учетом расширения предмета регулирования, исходя из новых инициатив по созданию МТК.

Транзит играет исключительную роль в функционировании МТК, обеспечивая наибольший грузопоток, принося экономическую выгоду участникам МТК. В этой связи, очень важно максимально эффективно выстроить правовые рамки транзита между государствами, призванные улучшать и облегчать международные перевозки, в частности, избавляясь от препятствий при пересечении границ.

Требованием к существованию эффективного транзитного режима является наличие строгих и приемлемых правовых рамок, одобренных правительством и назначенных к исполнению таможенными службами. Сложности, с которыми сталкивается транзит, не могут быть преодолены правительством одной страны. В этой области, как и во многих других, важно, чтобы государства объединили свои усилия в наиболее возможной мере. В этом отношении единые правовые рамки - это основание как для двустороннего упрощения транзита, так и для дальнейшего многостороннего содействия этому процессу [13, с. 12].

Функционирование МТК напрямую связано с возникновением торгово-экономических отношений между государствами-участниками МТК. По своей природе МТК может иметь динамичное развитие только при наличии между государствами международно-правовых механизмов в их торгово-экономических отношениях. Учитывая то, что объектом международного экономического права являются трансграничные движения товаров, капитала, услуг, и другие экономические интересы субъектов международного права, по которым они вступают в отношения [14, с. 904], можно полагать, что МТК главным образом регулируются международным экономическим правом, в том числе, его принципами: недискриминации; наибольшего благоприятствования; предоставления национального режима; преференций.

В этой связи, важным международным правовым актом в процессе формирования МТК является **Соглашения о преференциальной торговле**, подписанное между Узбекистаном и Пакистаном от 3 марта 2022 года.

Данное соглашение регулирует публичные отношения между государствами в торгово-экономической области, соответствует принципу преференций и положениям таких международных договоров как Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г., Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947), Соглашение о глобальной системе торговых преференций 1988 г., а также Всеобщей системы преференций, созданной Конференцией ООН по торговле и развитию в 1971 г.

Предметом соглашения являются таможенные льготы, взаимно предоставляемые сторонам по определенным товарам, что в свою очередь должно послужить увеличению грузопотока и ускорению экономической интеграции. В соглашении стороны согласились предоставлять друг другу тарифные уступки по 17 позициям, снизив пошлины от 20 до 100%. К примеру, Пакистан обеспечил нулевую пошлину на экспорт ряда товаров в Узбекистан, а также согласился снизить 20-процентную таможенную пошлину на ввоз определенных товаров из Узбекистана. Аналогичные меры по определенным пакистанским товарам принял и Узбекистан. [15]

Несмотря на то, что между Узбекистаном и Афганистаном не установлен преференциальный режим, имеется **Соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству**, заключенного между правительствами стран от 8 декабря 2003 года, при этом установлены режим наибольшего благоприятствования, национальный режим и режим недискриминации. Все эти режимы отражаются в принципах МЭП и закреплены в положениях Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1947).

Согласно межправительственному соглашению, режим наибольшего благоприятствования применяется главным образом в отношении таможенных пошлин, относительно импорта и экспорта.

Режим недискриминации применяется в отношении количественных ограничений и лицензирования там, где это необходимо.

Национальный режим обязывает обращение сторонами в отношении товаров, добытые или произведенные на территории государства одной из сторон не менее благоприятное, чем обращение с аналогичными товарами национального происхождения.

Отметим, что между Узбекистаном и Пакистаном, также установлен режим наибольшего благоприятствования, применяемый в отношении таможенных пошлин, относительно импорта и экспорта.

Все эти принципы, применяемые Узбекистаном в международных публично-правовых отношениях, выступают своего рода «инструментами уравнивания». Данные принципы рассматриваются зачастую как некие стандарты, как способы организации отношений и применяются к той или иной экономической сфере по мере необходимости или в зависимости от государственных интересов. [16, с. 55]

При этом, хотелось бы отметить, что **Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.11.2020 г. №ПП-4892** «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению экономического сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан» предусмотрена работа по разработке Соглашения о преференциальной торговле с Афганистаном и консультации с афганской стороной по дальнейшей разработке Соглашения о свободной торговле.

Все вышеупомянутые международно-правовые акты дали свои результаты, и узбекские транспортные грузовые средства впервые доставили груз из пакистанских портов в Узбекистан через Афганистан. Как сообщила узбекская пресса, в июне 2022 года доставлена партия замороженного мяса из порта Карачи в Ташкент. Маршрут длиной 2760 км прошёл через Пешавар, Кабул, Мазари-Шариф и Термез, а доставка груза заняла неделю. [17].

Однако, нестабильная ситуация в Афганистане не дает широко и полноценно использовать автодорожные пути, в связи с чем Узбекистан, Пакистан и Афганистан видят будущее МТК в первую очередь в железной дороге. В ходе визита в Исламабад 3-4 марта 2022 года Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев подчеркнул: «Железная дорога «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» - это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией, а Узбекистан - с портами Карачи, Гвадар и Касим». [18]

Республика Узбекистан имеет **соглашения о сотрудничестве в области железных дорог**, как с Пакистаном, так и с Афганистаном. Соглашение между Узбекистаном и Афганистаном было заключено в 2003 году и регулирует узкий вопрос – создания и

использования железной дороги «Термез – Галаба – Хайратон», имея при этом ряд отсылочных норм. [19]

Принимая во внимание новые инициативы по созданию железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», на наш взгляд, своевременным является разработка нового соглашения в области железных дорог, регулирующее среди прочего вопросы транспортировки грузов и проезда подвижного состава, как между государствами, так и транзитом по их территориям в третьи страны.

Соглашение с Пакистаном было заключено в марте 2022 года, и на момент исследования не был ратифицирован, в связи с чем, не представилось возможным изучить его.

Реализация проекта по созданию железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» в перспективе может привести к заключению межрегионального соглашения в области регулирования железнодорожных путей, что позволит эффективно использовать железнодорожные пути стран регионов и интегрироваться с железнодорожными путями, с которыми уже имеется сообщения. Европейское соглашение о международных железнодорожных линиях 1985г. является одним из ярких примеров международного договора в области международно-правового регулирования железнодорожных путей. Осознание наиболее важного значения железных дорог в развитие связей побудило европейские страны принять скоординированный план строительства и оборудования железных дорог, удовлетворяющий требованиям международного сообщения в будущем.

Несмотря на заявления руководств Узбекистана, Пакистана и Афганистана о создании МТК и предпринимаемым мерам в этом направлении, на сегодняшний день отсутствует международный договор между указанными государствами, закрепляющий правовой режим самого МТК. Правовой режим МТК представляет собой совокупность правил, вытекающих из международно-правового статуса МТК, которые определяют основополагающие вопросы, связанные с его использованием и функционированием [20]. На наш взгляд, целесообразным является поднятие вопроса по разработке Соглашения о создании международного транспортного коридора, устанавливающего правовой статус и режим самого коридора, с учетом современной международно-правовой практики в области экономической интеграции, транспорта, транзита, таможенных процедур. Для Узбекистана не чужда практика заключения подобных соглашений, так в 2011 году между правительствами Исламской Республики Иран, Султаната Оман, Государства Катар, Туркменистана и Республики Узбекистан заключено Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора. Также отметим, что в июне 2003 года по инициативе узбекской стороны в Тегеране между Узбекистаном, Ираном и Афганистаном было подписано Соглашение о создании Международного трансафганского транспортного коридора. Данное соглашение можно назвать первым международным соглашением с участием Узбекистана касательно международных транспортных коммуникаций через Афганистан.

В целом, следует отметить, что договорно-правовая база узбекско-афганско-пакистанского МТК на данном этапе регулирует международные публичные отношения, отражающие отдельные аспекты торгово-экономической и транспортной деятельности, международные административно-правовые отношения, и международные транспортные частноправовые отношения, которые не существуют изолированно друг от друга, а находятся в взаимосвязи.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что Узбекистан, Пакистан и Афганистан имеют солидную договорно-правовую базу для создания МТК, связывающего Центральную и Южную Азию. На сегодняшний день, характерным для правоотношений трех стран является то, что все соглашения заключены в двустороннем порядке. Однако, это может послужить основой для трехсторонних правоотношений по поводу экономической интеграции, затрагивающих отношения в торгово-экономической сфере, в области транспорта и транзита, а также по вопросам таможенных процедур, что приведет к широкому и полноценному функционированию МТК.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Семёнов Д.В. Международные транспортные коридоры как институт международного транспортного права // История, теория, практика российского права. 2013. №9 С. 233. (Semenov D.V. International transport corridors as an institution of international transport law // History, theory, practice of Russian law. 2013. No. 9 P. 233.)
2. Международное частное право : учебное пособие / под общ. ред. Г. В. Петровой. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. – С. 401. (International private law: textbook / under the general. ed. G. V. Petrova. - M. : Yurayt Publishing House; Yurayt, 2012. - S. 401.)
3. Шавкат Мирзиёев: Реформы, проводимые в наших странах, схожи и созвучны по духу и содержанию // <https://president.uz/ru/lists/view/4480> – 2021. – 15 июл. (Shavkat Mirziyoyev: The reforms carried out in our countries are similar and consonant in spirit and content // <https://president.uz/ru/lists/view/4480> - 2021. - July 15.)
4. Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Исламской Республики Пакистан о транзитной торговле 2021 // электронный источник: <https://lex.uz/en/docs/5913157> (Agreement between the government of the Republic of Uzbekistan and the government of the Islamic Republic of Pakistan on transit trade 2021 // source: <https://lex.uz/en/docs/5913157>)
5. Международное транспортное право : учебное пособие / В.Н.Гречуха. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – С. 362. (International transport law: textbook / V.N. Grechukha. - M. : Yurayt Publishing House, 2011. - S. 362.)
6. Международное частное право: учебное пособие / Гетьман-Павлова И.В. М., 2013. – С. 517. (International private law: textbook / Getman-Pavlova I.V. M., 2013. - S. 517.)
7. Теория государства и права / Л.А.Морозова. М. : Эксмо, 2011. – С. 298. (The theory of state and law / L.A. Morozova. M. : Eksmo, 2011. - S. 298.)
8. Uzbekistan to use Pakistani seaports for trade // <https://tribune.com.pk/story/2310371> – 2021. – 14 June.
9. Pakistan, Uzbekistan set to sign Transit Trade Agreement (TTA) // <https://www.thenews.com.pk/print/861201> – 2021. – 8 July.
10. Afghanistan–Pakistan Transit Trade Agreement 2010 // source: <https://www.commerce.gov.pk>
11. Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области транзита грузов 2017 // электронный источник: <https://www.lex.uz/ru/docs/3881340> (Agreement between the government of the Republic of Uzbekistan and the government of the Islamic Republic of Afghanistan on cooperation in the field of cargo transit 2017 // source: <https://www.lex.uz/ru/docs/3881340>)
12. Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством переходного Исламского Государства Афганистан о сотрудничестве в области транзита и транспорта 2004 // электронный источник: <https://lex.uz/ru/docs/1309079> (Agreement between the government of the Republic of Uzbekistan and the government of the transitional Islamic State of Afghanistan on cooperation in the field of transit and transport 2004 // source: <https://lex.uz/ru/docs/1309079>)
13. Руководство по транзиту: Путь к эффективному транзитному режиму. Всемирная Таможенная Организация – 2017. – С. 12. // электронный источник: <http://www.wcoomd.org/> (Transit Guidelines: The Path to an Efficient Transit Regime. World Customs Organization - 2017. - P. 12. // source: <http://www.wcoomd.org/>)
14. Международное право : учебное пособие / под ред. А.Н.Вылегжанина. М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – С. 904. (International law: textbook / ed. A.N. Vylegzhaniina. M.: Yurayt Publishing House; Yurayt, 2011. - S. 904.)
15. Pakistan, Uzbekistan to sign Preferential Trade Agreement (PTA) // <https://tribune.com.pk/story/2346175> – 2022. – 3 March.

16. Международное экономическое право : Учебное пособие / В.М.Шумилов. – М.: Международные отношения, 2014. – С. 55. (International Economic Law: Textbook / V.M. Shumilov. – М.: International relations, 2014. – P. 55.)
17. Узбекистанские водители начали возить грузы транзитом через Афганистан // <https://www.spot.uz/ru/2022/06/17/tashkent-karachi/> – 2022. – 17 июн. (Uzbek drivers began to transport goods in transit through Afghanistan // <https://www.spot.uz/ru/2022/06/17/tashkent-karachi/> - 2022. - June 17.)
18. О чем договорились президент Узбекистана и премьер-министр Пакистана? // <https://uznews.uz/posts/53950> – 2022. – 4 март. (What did the President of Uzbekistan and the Prime Minister of Pakistan agree on? // <https://uznews.uz/posts/53950> - 2022. - March 4.)
19. Agreement between the Transitional Islamic State of Afghanistan and the Government of the Republic of Uzbekistan on cooperation in railway transport 2003 // source: <https://moci.gov.af>
20. Каспрук О.С. К вопросу об отдельных аспектах правового регулирования международных транспортных коридоров // Национальный юридически журнал: теория и практика. 2016. №4 С. 209. (Kaspruk O.S. On the issue of certain aspects of the legal regulation of international transport corridors // National legal journal: theory and practice. 2016. No. 4 P. 209.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000